

Introducción

En este segundo suplemento del segundo número de *Revista de Medicina Clínica* decidimos publicar los trabajos científicos presentados en el marco de la XVIII Reunión Anual de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vascul ar Cerebral, A.C.* (AMEVASC) la cual desde hace 18 años ha participado de forma ininterrumpida en la Educación Médica Continua, el desarrollo y la difusión de la investigación en México. Este año no fue la excepción ya que se llevó a cabo la XVIII Reunión Anual AMEVASC en la ciudad de Morelia, MICH, México, los días 16 al 18 de agosto de 2018, en el hotel Best Western Plus.

Bajo la dirección del presidente de AMEVASC el Dr. Juan Fernando Góngora Rivera y la mesa directiva, se desarrolló un programa científico de alta calidad que incluyó temas como: Cuidados prehospitalarios, trombolisis y abordaje terapéutico del infarto cerebral; epidemiología de la Enfermedad Vascul ar Cerebral; el cambio climático y la Enfermedad Vascul ar Cerebral; Salud pública y la prevención del infarto cerebral; temas selectos en Hemorragia Cerebral; Temas selectos en Infarto Cerebral; Cardio-intervención del Foramen Oval y la Aurícula en la prevención secundaria del Infarto cerebral; Avances en trombectomía para el Infarto Cerebral; Mecanismos del Infarto Cerebral en la migraña y aspecto clínico de las vasculitis cerebrales; y avances y nuevos compromisos del Plan Estratégico para la Atención del Infarto Cerebral. Como actividades paralelas al congreso se presentó el taller de neurosonología; el simposio de AMEVASC con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias; y en curso de cuidados prehospitalarios y de enfermería del ictus para enfermeras y paramédicos.

Las actividades científicas fueron coronadas por visitas guiadas a los trabajos científicos presentados en cartel (48 trabajos), y en 2 simposios (10 trabajos). Es deseo del comité editorial de *Revista de Medicina Clínica* reconocer el esfuerzo que los médicos Mexicanos, en especial los miembros de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vascul ar Cerebral*, hace en contra de esta enfermedad catastrófica mediante la investigación biomédica, por lo cual, decidimos dedicar este segundo suplemento de 2018 a los trabajos científicos presentados en la XVIII Reunión Anual de la AMEVASC.

Agosto de 2018

Dr. Luis Manuel Murillo-Bonilla
Editor en Jefe Revista de
Medicina Clínica